

ko`rsat", "Kimning qo`lida nima bor?".

- Og`zaki usuldagi ta`limiy o`yinlar- "Qo`g`irchoq Lolaxoni cho`miltiramiz", "Ajoyib xaltacha", "Shaklini top", "Rangini top" kabi o`yinlar kiradi. Eshitish va ko`rish a`zolarini faollashtirish uchun "Juftini top", "Qaysi daraxtning mevasi?", "Mevasini top", "Onasini top", "Mevalar va barglar", "Domino", "Yovvoyi va uy hayvonlari", "Bu uychada qanday hayvon yashaydi", "Bu kim yoki nima?" singari o`yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo`ladi. Nutqida nuqsoni bo`lgan bolalar bilan olib boriladigan didaktik o`yinlar so`z va gaplarni tahlil qilishga, so`zlarda tovush va harflarning o`rnini aniqlash, jummalarni to`g`ri tuzishga o`rgatadi. Quyida bolalar bilan tarbiyaviy mashg`ulotlarda, oila sharoitida, o`yin

faoliyatida olib boriladigan didaktik o`yinlardan misollar keltiramiz:

"Jonli so`zlar "o`yini. O`yin guruhga mo`ljallangan bo`lib, tarbiyachi dastlab doskaga uchta bolani chiqaradi va o`yin qoidasini tushuntiradi: bolalar so`z bo`ladilar. Demak, uch so`zdan iborat bo`lgan gap tuzamiz. Masalan, Lola - "bog`da", Jasur - " pishdi", Aziz - "mevalar" degan so`zni ifodalaydilar. Keyin tarbiyachi bolalarni chapdan o`ngga qarata ketma - ket joylashtirib, gap "yozishlarini " taklif qiladi. Vazifa bajarib bo`lingach, jonli so`zlar o`z so`zlarini aytadilar, bolalar esa aytilgan gapni eshitadilar.

"Sehrlil qalamchalar" o`yini. O`yin uchun bir necha rangli qalamchalar va ular yordamida chizilgan turli narsa va buyumlar rasmi kerak bo`lib, ular doskaning o`rtasiga joylashtiriladi. O`yinni yakka holda yoki guruh bilan o`ynash mumkin. Tarbiyachi bolalar diqqatini doskaga qo`yilgan "sehrlil" qalamchalarga qaratadi. Ular mana bu rasmni bir zumda chiza oladilar. Keling, hozir ular nimalarning rasmini chizganliklarini aniqlaymiz. Tarbiyachi birin - ketin ko`rsatadi, bolalar esa ularni nomlaydilar. Tarbiyachi:- Bolalar, endi har bir qalamcha qaysi rasmni chizganini aniqlaymiz. Hozir har biringiz o`zingizga yoqqan rangdagi qalamchani tanlab olasiz. Qalamchangiz qaysi rasmni chizganini ular qoldirgan izdan yurib aniqlaysiz va nomlaysiz. Agar siz rasmda nima aks ettirilganini to`g`ri topsangiz uni aniq, ravon talaffuz qilsangiz rasmni o`zingizga olishingiz mumkin. Shu tartibda bolalar qalamchalar chizgan rasmlarni aniqlaydilar.

Bilish jarayonlarini o`rganishda bolani xotira, idrok, tafakkur, tasavvur va diqqat orqali fikrlash doirasini kengaytirish hamda lug`at boyligini oshirish har tomonlama ustuvor vazifa hisoblanadi. Ko`pchilik bolalar o`z harakatlari bilan atrofdagilarni e`tiborini o`ziga jalb qilishni xush ko`radi. Bunda ayrim bolalarda o`yin faoliyatida o`zlarini ko`rsatishga xarakteristik harakat qiladi. Bolalar o`yin faoliyat davomida muloqatga kirishishadi, o`zaro harakatda bo`lib ijtimoiy ro`llarni o`zlariga qabul qilib oladilar. Logopedik o`yin nutq nuqsoniga ega bolalarning nuqsonini koreksiyalash, o`z o`ziga bo`lgan mehnat malakalarini shakllantirish va tarbiyalash jarayoniga qaratiladi. Nutqida nuqsoni bo`lgan bolalarning bilish jarayonlarini va emotsional holatni koreksiyalashda ularning yosh va individual xususiyatlarini, imkoniyatlarini inobatga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ayupova, Mukarram. "On the basis of games for children with speech deficiency literacy teaching." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.2 (2021): 1496-1501.

2. Bozorov O. Bo`lajak logopedlarni kasbiy tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv//Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2021. – №. Conference TSPU. – С. 3. Mamatkulova, L. T. (2022). Defects in the written speech of elementary school students with intellectual disabilities and their elimination. *Confrencea*, 6(6), 16-17

NUTQ O‘STIRISH MASALASI

Jamolova Lubat Ilhomovna

BuxDPI II bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darslarida bolalar nutqini o‘stirishga oid innovatsion metodlar ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Bog‘lanishli nutq, shakllanish, bola, tevarak-atrof, munosabat, muomala shakli, katta rol, maktabgacha, katta yosh, bolalarning og‘zaki nutqi, malaka va ko‘nikmalar va hokazo.

Hozirgi zamon talablariga muvofiq maktabgacha katta yoshdagi bolalar adabiy talaffuz me‘yorlariga binoan o‘z lug‘atidagi barcha tovush va so‘zlarni aniq va tiniq talaffuz etib, urg‘ularning to‘g‘riligiga rioya qilmog‘i lozim. Tadqiqotchilar va maktabgacha ta‘lim muassasalari tarbiyachilarining fikrlariga ko‘ra maktabgacha katta yoshdagi bolalarda nutq shakllanishining eng qulay shart-sharoitlarini aniqlash murakkab vazifalardan hisoblanadi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishishi tufayli barcha sohalarida tub o‘zgarishlar yuz berdi. Bu o‘zgarishlar uzluksiz ta‘lim tizimiga ham tegishli bo‘lib, maktabgacha ta‘lim zimmasiga alohida majburiyat yuklaydi. Ma‘lumki, bolalarni maktabga tayyorlashda ona tili muhim o‘rin tutadi. Ona tilini o‘rganish narsa va hodisalarni idrok etish, o‘zini qiziqtirgan masalalar to‘g‘risida fikryuritish, o‘ylash, nutq o‘stirishni rivojlantirishga yordam beradi. Tovush va so‘zni to‘g‘ritalaffuz etish bola shaxsining shakllanishida katta tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Shu sababdan ona tilini o‘rganishga oid mashg‘ulotlar jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalar (6-7 yosh) nutqini shakllantirishga alohida e‘tibor berilmog‘i lozim.

Hozirgi zamon talablariga muvofiq maktabgacha katta yoshdagi bolalar adabiy talaffuz me‘yorlariga binoan o‘z lug‘atidagi barcha tovush va so‘zlarni aniq va tiniq talaffuz etib, urg‘ularning to‘g‘riligiga rioya qilmog‘i lozim. Tadqiqotchilar va maktabgacha ta‘lim muassasalari tarbiyachilarining fikrlariga ko‘ra maktabgacha katta yoshdagi bolalarda nutq shakllanishining eng qulay shart-sharoitlarini aniqlash murakkab vazifalardan hisoblanadi. Hozirgi paytda 6-7 yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishga yanada yuqoriroq talablar qo‘yilmoqda. Bu talablarga javob berish nutqni rivojlantirishga oid yangi izlanishlarni taqozo etadi.

Shunga ko‘ra 6-7 yoshdagi bolalarning tevarak-atrofnı o‘rganish jarayonida nutqini rivojlantirishning samarali yo‘llari hamda vositalarini ishlab chiqishda tayanch bo‘ladigan nazariy, metodik qoidalarnı ishlab chiqishga e‘tibor qaratildi. Bolani maktabga tayyorlash o‘ta muhim vazifalardan biri bo‘lib, har bir ota-onadan katta mas‘uliyatni talab qiladi. Bu jarayonda bolani maktabga tayyorlash uchun o‘y sharoitida ham bola bilan shug‘ullanish, uni mustaqil fikrlashga o‘rgatish mumkin. Buning uchun uy sharoitida bola bilan muammoli savollarga javob izlash orqali ularning ham dunyoqarashini tekshirish, ham nutqlarini shakllantirishga yordam berish ko‘zda tutiladi. Muammoli savollar bolaning ziyrakligini tekshirish uchun, uning mantiqiy fikrlashini baholash uchun yordam beradi. Nutqning tovush madaniyatini shakllantirish bolalarning bog‘lanishli nutqini rivojlantirishda muhim o‘rin eallaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ko‘pincha s-z, p-f, t-d, p-b, u-o‘, x-h, q-g‘ tovushlarini to‘g‘ri talaffuz qila olmaydilar. Nutq jarayonida ketappan - ketayapman, Hojaxon – Shohjahon, Yustam – Rustam, qalg‘a - qarg‘a kabi talaffuz etishda yo‘l qo‘yadigan xatoliklarning oldini olish, ya‘ni to‘g‘ri talaffuz etishga yo‘llash, ovoz balandligiga, tovush sur‘atiga e‘tibor berish metodik jihatdan muhim ahamiyatga ega. Ba‘zi bolalar o‘zidan kichiklarnı jerkib, ovozini ko‘tarib muomala qiladilar. Shunda ular talaffuziga e‘tibor qaratish, nutq madaniyatiga, me‘yorda so‘zlab, muomala qilishga o‘rgatish zarur. Chunki bolalikda tarkib topgan muomala madaniyati inson umrining oxirigacha muhrlanib qoladi.

Bolalarning tevarak-atrofnı kuzatib borishi natijasida talaffuzi ham ijobiy tomonga o‘zgara boshlaydi: tovushlarnı to‘g‘ri talaffuz qila boshlaydilar, jumlar mazmuni kengaya boradi, grammatik tomondan gapni to‘g‘ri tuza boshlaydilar, lug‘at boyligi ham ortadi. Bolalarning o‘zlari kichik-kichik

hikoyalar tuza boshlaydilar va bu hikoyalarni erkin bayon qila oladilar. Ularda kattalar bilan muloqotga kirishish, o'z fikrini erkin bayon etish kabi xislatlar paydo bo'la boshlaydi. Shunga ko'ra bolalar nutqida tovush madaniyatini takomillashtirish, atrofdagi narsalar, predmetlar, hodisalar nomini ifodalovchi so'z boyligini kengaytirish, faollashtirish, monologik nutqning oddiy shakllariga rioya etish, o'z fikrini grammatik jihatdan to'g'ri va aniq ifodalay olish ko'nikmalarini paydo qilish muhim va zarur hisoblanadi. Bu talablar bolalarda borliqni, tevarak-atrofnı idrok etish, uni tushunish, his etish, hikoyalar tuzish, o'z fikrini bayon qila olish, ifodali o'qish faoliyati jarayonida tarkib toptiriladi.

Ma'lumki, bog'lanishli nutqda bolalarning atrofdagilar bilan voqea-hodisalar ta'siri natijasida o'zaro munosabati, aloqasi ifodalanadi. Bu ifoda bir yoki bir necha jumladan o'z aksini topishi mumkin. Bog'lanishli nutqning shakllanishida bolaning tevarak-atrof bilan munosabati, muomala shakli katta rol o'ynaydi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning og'zaki nutqqa doir, malaka va ko'nikmalari mavjud bo'lganligini hisobga olib, ularda bog'lanishli nutqni shakllantirishda, avvalo, tevarak-atrofnı kuzatishda nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini aniqlab olishimiz zarur. Bular, avvalo, ona-Vatan haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishdan boshlanadi. Bunda, birinchi navbatda, bolalar so'z boyligini kengaytirishda Respublikamiz tabiati, kasb-hunarga oid, qurilish va qishloq xo'jaligida foydalaniladigan mashinalar, narsalarning o'ziga xos belgilari va ranglari, mehnatga munosabatni ifodalovchi tushunchalar, nom va so'zlar bilan boyitish zarur. Shuningdek, xalq og'zaki ijodi namunalarini o'rganish: ona tilidagi antonim, sinonim, omonim so'zlarni tushunish va to'g'ri qo'llashga doir tushunchalar, so'zlar bilan boyitishga erishish lozim.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bolalarni narsalarning nomlarini to'g'ri aytishga, ularning o'xshash va farqli tomonlarini tushunish, shakli, rangi, sifati, xossalarini, jinsi va turiga oid yo'naltiruvchi lug'atini faollashtirish, nutqning grammatik tuzilishini shakllantirish, nutq madaniyatini shakllantirish, dialogik va monologik nutqni takomillashtirish va nihoyat savod o'rgatishga tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qurbonova M. "O'zbek bolalar nutqining sotsiopsixolingvistik taqqiqi. Toshkent. Fan va texnologiyalar. 2014.
2. Lutfullayeva D. "Assotsatsiya tilshunoslik nazariyasi". Toshkent Meriyus. 2017.
3. Xudoyberganova D. "Matnning antroposentrik tadqiqi". Toshkent. Fan. 2013. b-28.
1. Nigora, Adizova, and Adizova Nodira. "Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari." *Conferences*. 2021.
2. Bakhtiyorovna, Nodira Adizova. "Place Names and Related Concepts Study." *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)* 14 (2022): 153-157.
3. Bakhtiyorovna, Nigora Adizova, and Nodira Adizova Bakhtiyorovna. "Anvar obidjon is a children's poet." *Middle European Scientific Bulletin*.
4. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Boymuradova Sadoqat. "Use Foreign Experience to Improve the Reading Literacy of Primary School Students." *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 5 (2022): 306-309.
5. Adizova, Nodira. "Nominal description of the bukhara." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2.11 (2021): 330-335.
6. Адизова, Нодира. "Mikroponimlar tasnifi (Buxoro viloyati misolida)." *Общество и инновации* 3.3/S (2022): 128-132.
7. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lyubat Ikhomovna. "Ta'lim Muassasalarida Ta'lim-Tarbiya Jaraenlarida Interfaol Metodlardan Foydalanişning Xozirgi Kundagi Xolati." *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 5 (2022): 330-333.
8. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
9. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA

DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.

10. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.

11. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.

12 Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).

13. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).

14. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.

15. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.

16. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslari samaradorligini ta'minlovchi integratsion yondashuv metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.

BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHI DAVRIDAGI BOLALARDA PSIXIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Sayfullayeva Aziza G'ulomjonovna

Turon-Zarmed universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda tahsil oladigan bolalarda psixik rivojlanish xususiyatlari haqida fikrlar yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности психического развития детей, обучающихся в начальной школе.

Annotation: This article discusses the features of the mental development of children studying in primary school.

Inson yashashi va faoliyati jarayonida jismoniy va aqliy mehnat bilan shug'illanib boradi. Kuchli jismoniy mehnat bilan shug'illanish natijasida tanamizda jismoniy toliqish va charchoq paydo bo'lsa, tinimsiz aqliy mehnat bilan shug'ullanish esa ruhimizda psixologik charchoq va zo'riqish hosil qiladi.

Bu holatlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida esa yanada yaqqol namoyon bo'ladi.

Boshlang'ich maktab (7-11) yoshga to'g'ri keladi. Maktabgacha yosh bilan taqqoslanganda asosiy faoliyat turi o'qish hisoblanadi. Asosiy faoliyat turning almashinuvi bolaning psixologik rivojlanishiga ham ta'sir etadi. Har qanday o'tish yoshi kabi, bu yosh ham o'z vaqtida ilg'ash va qo'llab quvatlash zarur bo'lgan rivojlanishning yashirin imkoniyatlariga boy.

Ko'pgina insonlar bolalikni qayg'usiz va baxtli davrlar deb hisoblashadi, ammo hayotning bu bosqichi ham qayg'u va xavotirlanishlardan xoli emas. Haqiqatdan ham bolalarning ko'p qismi notanish insonlarga va vaziyatlarga duch kelganlarida ba'zi bir emotsional va xulq atvoriy og'ishishlarni namoyon qiladilar. Masalan, ular ko'pincha xavotirlikni his qiladilar. Statistik ma'lumotlarning ko'rsatishicha, bolalarning deyarli yarmi ko'pgina xavotirlanishlardan aziyat chekar ekan. Maktab - sog'lik va shaxsiy xavsizlik bolalarni ayni xovotirlikka soluvchi maskan hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ham inson hayotining eng murakkab davrlaridan biridir.